

VI. TUG TELESKOPLARI PERFORMANS ÇALIŞTAYI

OB BİLEŞENLİ ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARDA RÜZGÂR YAPISININ ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER*

*Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 38039, Kayseri, Türkiye

Özet

10CT60-80 kodlu “OB BİLEŞENLİ ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARDA RÜZGÂR YAPISININ ARAŞTIRILMASI” başlıklı gözlem projesinin performansı sunulmuştur.

Oymaklar çekimsel olarak birbirlerine bağlı olmayan ortak bir kökene sahip yıldız topluluklarıdır. İçinde buldukları galaksilerin genel yıldız alanına kıyasla oldukça düşük bir alansal yoğunluğa sahiptirler. OB oymakları O ve B tayf türünden yıldızlar içeren yıldız gruplarıdır. Bilinen OB oymaklarının sayısı birkaç düzine kadardır ve buda galakside yaklaşık olarak 100 kadar OB türü oymak olduğunu göstermektedir.

OB yıldızları yaydıkları güçlü ışınım enerjisi ve rüzgarla galaksinin kimyasal evrimini ve dinamiğini etkiler. OB türü çift sistemlerinde ışık eğrisini bozan çevresel etkiler vardır. Işık eğrisinde minimumlarda asimetri, Minimum genişliklerinin eşit olmaması gibi etkiler vardır.

Giriş

Oymakların uzaysal yoğunlukları çevrelerindeki alana kıyasla oldukça düşük olmasına karşı T Tauri ve OB tipi oymakların göreceli yoğunlukları oldukça yüksektir. Yani bu tip yıldızlar belirli bölgelerde toplanmışlardır. Bu durum oymakların keşfedilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Oymaklar türlerine göre OB oymakları ve T Tauri oymakları olarak sınıflandırılırlar. OB oymakları O ve B tayf türünden yıldızlar içeren yıldız gruplarıdır. Boyutları 30-200 parsek arasında değişmektedir. Bilinen OB oymaklarının sayısı birkaç düzine kadardır ve buda galakside yaklaşık olarak 100 kadar OB türü oymak olduğunu göstermektedir. Cas OB5 oymağı galaksimizin Perseus kolunda ve Sh2-172, Sh2-173 ve Sh2-177 bulutsularının bir bölümünü oluşturduğu büyük bir bulutsu sistemi içerisinde yer almaktadır.

Şekil-1: CasOB5 oymağının galaksi konumu

Bu tür çift sistemlerde aşırı kütle kaybı ve izotropik olmayan rüzgâr ile sistemi terkeden madde, sistem etrafında bir zarf oluşturur. Işık eğrisi üzerinde bozucu etkiler oluşturur. Işık eğrisinin bu düşünce ile analiz edilmesi, sistem etrafındaki maddenin modellenebilmesini sağlar! OB bileşenli sistemler için Roche modeli geçerli olmayabilir. Sistem kütle oranı fazla değişmeden uzaya büyük oranda kütle kaybederse bu kütle sistemi sarar ve sistem ortak zarf evresi geçirir. Bileşen yıldızlar birbirine değebilir. Büyük kütleli çift yıldızlarla ilgili tüm bu öngörüler rüzgâr yapısına bağlıdır (Tanrıver 2005).

Gözlem

Hipparcos kataloğundan proje için seçilen yıldızlar: V427 Cep, V442 Cep, LZ Cep, UU Cas, Be Dra, AQ Cas, IY Aur OB bileşenli etkileşen çift yıldızlardır. UU Cas çift yıldızına ilişkin mukayese yıldızı, denet yıldızı, koordinat bilgileri, parlaklık, dönem ve tayf türü bilgileri Tablo-1'de verilmiştir. UU Cas çift sistemi Luized tarafından 1913 yılında keşfedilmiştir. Sistemin periodu Polishina (2002) tarafından yaklaşık 8.5 gün olarak verilmiştir. Sistemin baş bileşeninin Tayf türü B0.5 III ve yoldaş bileşeninin tayf türü B4.5 olarak verilmiştir.

Tablo-1. UU Cas Çift yıldızının mukayese, denet ve parlaklık bilgileri.

	Gözlenecek Cisim	Sağaçıklık (2000)	Dikaçıklık (2000)	Parlaklık (V)	Tayf türü	Dönem	Genlik
Variable Star	UU Cas	23:50:40	+60:54:39,139	10,4	B1Iab:	8,52	0,4
Comparison Star	HD 240489	04:15,3	+60:09:18,055	8,8	B0	constant	
Check Star	HD 627	10:46,4	+58:46:10,26	8,25	B7V	constant	

Hipparcos fotometresine dayanarak OB yıldızlarının sistematik çalışması V427 Cep ve diğer büyük kütleli yıldızlar için Lefevre vd (2009) çalışması tarafından sunulmaktadır. Bunların dışında Kumsiashvili ve Chargeishvili (2009) UU Cas'ın üç renk fotometresini yapmıştır. Polushina (2002) UU Cas'ın parlaklık değişimi üzerine çalışmıştır. Tolmar (1940) UU Cas'ın dönem değişimi üzerine çalışma yapmıştır. Sanford (1934) UU Cas'ın radyal hız eğrisini elde etmiştir. Antokhina ve Kumsiashvili (1992) UU Cas'ın ışık eğrisi analizini yapmıştır ve bundan başka UU Cas çift yıldız sistemi birçok yıldız katalogunda yer almıştır.

Görüldüğü üzere seçilen yıldızların rüzgâr modellemesine ilişkin literatürde hiçbir çalışması yoktur. 2010-2011 yıllarında OB bileşenli çift yıldız UU Cas çift sistemine ilişkin Tübitak Ulusal Gözlemevinde T60 teleskobu ile UBVRİ filtrelerinde CCD kamera ile yapılan gözlem bilgileri Tablo-2'de verilmiştir.

Tablo-2. OB bileşenli UU Cas etkileşen çift yıldız sistemine ilişkin gözlem bilgileri.

Gözlem Tarihi	Gözlem süresi (UT)	Gözlenen evre (%)	Gözlem Tarihi	Gözlem süresi (UT)	Gözlenen evre (%)
01.12.2010	17:26-17:30	0,03%	09.07.2011	00:51-01:05	0,60%
02.12.2010	16:33-17:29	0,46%	10.07.2011	01:03-01:16	0,11%
06.12.2010	16:31-20:04	1,74%	12.07.2011	01:02-01:15	0,11%
07.12.2010	16:31-20:04	1,74%	13.07.2011	01:01-01:15	0,11%
08.12.2010	19:39-20:26	0,38%	14.07.2011	01:01-01:14	0,11%
22.12.2010	16:55-19:33	1,29%	16.07.2011	00:59-01:13	0,60%
23.12.2010	16:55-19:34	1,29%	17.07.2011	00:58-01:12	0,61%
24.12.2010	16:54-19:32	1,29%	18.07.2011	00:58-01:11	0,60%
31.12.2010	17:59-19:23	0,69%	19.07.2011	00:57-01:11	0,60%
08.01.2011	19:24-19:28	0,03%	20.07.2011	00:56-01:00	0,52%
09.01.2011	16:58-19:09	1,07%	21.07.2011	00:53-01:07	0,61%
11.01.2011	16:59-19:11	1,07%	24.07.2011	00:48-01:02	0,60%
17.01.2011	17:17-18:56	0,81%	25.07.2011	00:47-01:01	0,60%
18.01.2011	17:20-18:54	0,76%	27.07.2011	00:43-00:56	0,11%
19.01.2011	17:21-18:55	0,76%	28.07.2011	00:42-00:55	0,11%
20.01.2011	17:22-18:56	0,76%	30.07.2011	00:40-00:53	0,10%
27.01.2011	17:26-18:15	0,40%	01.08.2011	00:37-00:51	0,11%
31.01.2011	17:17-18:05	0,39%	09.08.2011	00:45-01:03	0,65%
02.02.2011	17:07-17:46	0,32%	14.08.2011	00:40-00:58	0,14%
07.02.2011	17:03-17:37	0,28%	15.08.2011	00:39-00:57	0,14%
08.02.2011	17:04-17:38	0,28%	19.08.2011	00:56-01:14	0,64%
09.02.2011	17:05-17:39	0,28%	01.10.2011	22:35-22:53	0,15%
11.02.2011	16:59-17:16	0,14%	02.10.2011	22:09-22:27	0,15%
12.02.2011	17:00-17:17	0,14%	03.10.2011	22:07-22:25	0,15%
17.02.2011	16:56-17:02	0,05%	04.10.2011	22:17-21:59	0,15%
25.05.2011	01:29-01:33	0,03%	05.10.2011	22:16-21:58	0,15%
10.06.2011	00:09-00:13	0,04%	06.10.2011	22:14-21:56	0,15%
21.06.2011	00:56-01:09	0,60%	08.10.2011	22:11-21:53	0,15%
22.06.2011	00:56-01:09	0,60%	19.10.2011	21:39-21:57	0,15%
23.06.2011	00:56-01:10	0,60%	21.10.2011	21:28-21:46	0,15%
03.07.2011	00:58-01:12	0,61%	22.10.2011	21:24-21:42	0,15%
04.07.2011	00:58-01:12	0,61%	23.10.2011	21:24-21:32	0,07%
05.07.2011	00:53-01:06	0,61%	25.10.2011	21:01-21:19	0,15%
05.07.2011	00:52-01:06	0,61%	28.10.2011	20:50-21:08	0,15%
07.07.2011	00:52-01:06	0,60%	30.10.2011	20:36-20:54	0,15%
08.07.2011	00:52-01:05	0,60%	31.10.2011	20:35-20:53	0,15%

Bu gözlem süresince UU Cas etkileşen çift yıldızının ışık eğrisi tamamlanmış ve ilgili ışık eğrileri Şekil-2-3-4-5-6-7'de verilmiştir.

Şekil-2. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin U bandı ışık eğrisi

Şekil-3. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin B bandı ışık eğrisi

Şekil-4. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin V bandı ışık eğrisi

Şekil-5. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin R bandı ışık eğrisi

Şekil-6. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin I bandı ışık eğrisi

Şekil-7. UU Cas etkileşen çift yıldız sisteminin UBVRİ tüm band ışık eğrileri

Işık Eğrisi Analizi ve Sonuçlar

Bu sistemlerin evreye göre rüzgâr yapısının incelenmesi bu nedenle önemlidir. Büyük kütleli çift yıldızların ışık eğrisi değişimi bu şekilde incelenecektir. Hipparcos kataloğundan seçilen büyük kütleli bileşene sahip OB bileşenli çift yıldızların, rüzgâr etkinliklerinin galaksi dinamiğini nasıl etkilediği araştırılacaktır. Eğer sistem rüzgâr etkinliği gösteriyor ise gözlenen ışık eğrisinde bir sönükleşmeye neden olacaktır ve fotometride kendini gösterecektir. Işık eğrileri Wilson-Devinney tabanlı Phoebe0.31a etkileşimli arayüz programı ile modellenmiştir.

Şekil-8. CQ Cep sistemindeki rüzgâr-rüzgâr etkileşimini gösteren temsili bir şekil (Marchenko ve ark., 1995)

Şekil-9. Hel (4686A) salma çizgisinin evre bağımlılığı. Gözlemler (Hiltner, W. A. 1950) CQ Cep sisteminin dönem ve ışık elemanına göre evrelendirilmiştir.

Şekil-10: Çift yıldızlardaki rüzgâr yapının dört farklı evredeki durumunu gösteren temsili resim.

Bu tür sistemlerde rüzgâr yapısından kaynaklı soğurucu ve ışık eğrisini bozucu etkiler olmasaydı, maksimum parlaklık daha üst parlaklık değerlerine karşılık gelecektir. Dolayısıyla bu şekilde sistemi temsil eden bir teorik eğri elde edilir.

Teorik ışık eğrisi ile gözlenen ışık eğrisi arasında bazı evrelerde farklılıklar olacaktır. Bu fark rüzgâr yapısının soğurucu özelliğinden kaynaklanır. Bu aynı zamanda rüzgâr yapısının optik derinliği ile ilişkilidir. Optik derinlik ile ışınım enerjisi/şiddeti arasında denklem-1'deki gibi bir bağıntı vardır.

$$I = I_0 \cdot e^{-\tau} \quad (1)$$

Burada I_0 ; atmosfer dışı ışınım enerjisi/şiddeti, I ; yer yüzündeki ışınım enerjisi/şiddeti ve τ ; optik derinliği temsil etmektedir.

Kaynaklar

- Antokhina, E. A. ; Kumsiashvili, M. I., 1992, Analysis of light curves of the eclipsing binary system UU CAS, *Astronomicheskii Zhurnal* (ISSN 0004-6299), vol. 69, no. 1, Jan.-Feb. 1992, p. 52-57. In Russian.
- Hiltner, W. A., 1950, Photometric Investigations of the Wolf-Rayet Binary CQ Cephei., *Astrophysical Journal*, vol. 112, p.477
- Kumsiashvili, M. I. ; Chargeishvili, K. B., 2009, Three-color Photoelectric Observations of UU Cas, eprint arXiv:0907.1047, *Bull.Abastumani Astrophys.Obs.*78:91,2007
- Lefèvre, L. ; Marchenko, S. V. ; Moffat, A. F. J. ; Acker, A., 2009, A systematic study of variability among OB-stars based on HIPPARCOS photometry, *Astronomy and Astrophysics*, Volume 507, Issue 2, 2009, pp.1141-1201
- Marchenko, S. V. ; Moffat, A. F. J. ; Eenens, P. R. J. ; Hill, G. M. ; Grandchamps, A., 1995, Wind-Wind Interaction in the Close Wolf-Rayet Binary CQ Cephei (WN6+O9 II-Ib), *Astrophysical Journal* v.450, p.811
- Polushina, T. S., 2002, Analysis of Brightness Variations in the Massive Close Binary System UU Cassiopeia, *Astronomy Reports*, Vol. 46, Issue 12, pp. 900-907
- Sanford, Roscoe F., 1934, The Radial-Velocity Variation of UU Cassiopeiae, *Astrophysical Journal*, vol. 79, p.84
- Tanrıver, M., 2005, OB Bileşenli Çift Yıldızlarda Rüzgâr Yapısı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Tolmár, Gy., 1940, Über die Periode von UU Cassiopeiae, *Astronomische Nachrichten*, volume 271, Issue 1, p.22
- Wilson, Robert E. ; Devinney, Edward J., 1971, Realization of Accurate Close-Binary Light Curves: Application to MR Cygni, *Astrophysical Journal*, vol. 166, p.605